

VAZIFAGA ASOSLANGAN TEXNOLOGIYA ASOSIDA TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH (NOFILOLOGIK YO'NALISH TALABALARI UCHUN INGLIZ TILI MISOLIDA)

Axmedova Nodima Izzatullo qizi

TDPU 1 kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381552>

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda xorijiy tillarni mukammal o'rganish nafaqat xorijiy til o'qituvchilari, balki, boshqa soha vakillaridan ham talab etilmoqda. Xususan, xorijiy tillardan kasbiy sohada mukammal bilim, ko'nikma va malakaga ega kadrlar tayyorlash Oliy ta'lim muassasalari oldidagi dolzarb vazifalardan biridir. Ushbu maqolada nofilologik yo'nalish talabalarining xorijiy til bo'yicha mustaqil ta'limini vazifaga asoslangan texnologiya yordamida tashkil etishning foydali tomonlari haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** vazifaga asoslangan yondashuv, kommunikativ faoliyat, texnologiya, til resurslari, ish reja, mustaqil ta'lim.*

Fan texnika kun sayin rivojlanib borayotganligi jamiyatda kasbiy sohada bilimli, yetuk kadrlarga talabni oshirib yubormoqda. Nofilologik yo'nalish talabalari uchun kasbiy sohada ingliz tilidan chuqur bilim egallashi uchun vazifaga asoslangan texnologiya samarali usullardan biri hisoblanadi. Vazifaga asoslangan texnologiya chet tillarini o'qitishda o'qituvchilar tomonidan keng foydalanilgan yondashuvlardan biridir. Vazifaga asoslangan texnologiya (inglizcha, task-based learning) tilni real hayotiy vaziyatlarga asoslangan vazifalar orqali o'rganish usulidir. Bu texnologiya kommunikativ tillarni o'rganish yondashuvining tarkibiy qismi sifatida ham foydalanilgan. Vazifaga asoslangan til o'qitish texnologiyasi haqida ko'plab olimlar o'z fikrlarini bildirgan. Tadqiqotchi Skehan va Peterning [2] so'zlariga ko'ra, bu texnologiya 1970-1980-yillarda “kommunikativ faoliyat” nomi bilan ma'lum bo'lgan, keyinchalik vzifa atamasi bilan atalgan. Willis[3] esa, vazifaga asoslangan texnologiya talabalarining mavjud til resurslaridan foydalanishni o'z ichiga olgan, ma'lum bir natijaga olib keladigan maqsadga asoslangan faoliyatdir. Tadqiqotchi Ellisning[1] so'zlariga ko'ra esa, vazifaga asoslangan texnologiya tilni pragmatic qayta ishlash, talabalarining mavjud til resurslari va mohiyatiga ko'ra foydalaniladigan ish rejasi sifatida ta'riflaydi.

Vazifaga asoslangan texnologiyaning talabalarining xorijiy til bo'yicha mustaqil ishlarini tashkil etishda bir qancha afzalliklari bor. Talabalarining mustaqil ta'lim olish faoliyati vazifaga asoslangan texnologiya asosida tashkil etilganda, ushbu texnologiyang quyidagi afzalliklari bor.

- Talabalarining kommunikativ qobiliyatini rivojlantiradi.
- Real hayotdagi vaziyatlarga asoslangan vazifalarni bajarish orqali muloqot ko'nikmasi yaxshilanadi.
- Vazifaga yo'naltirilganligi. Mustaqil ta'lim vazifalari real dunyo haqidagi real dunyo kontekslari bilan bog'liq bo'lgan markaziy vazifa atrofida tashkil etiladi.
- Talabalarining mustaqil faoliyatini rag'batlantiradi.
- Talabalar o'z-o'zidan o'rganishni targ'ib qilib, topshiriqni bajarish uchun allaqachon o'zida mavjud bilim va ko'nikmalardan foydalanishga harakat qiladi.
- Fikr mulohazalarga yo'naltirilganligi. Vazifalar yakunlanganidan keyin, o'qituvchi talabalarining vazifalari haqida o'z fikr mulohazalarini bildiradi.

Shuningdek, Sheila Korvinning[4] fikriga ko'ra, vazifaga asoslangan yondashuv talabalarga yo'naltirilgan o'quv mashg'uloti yaratishda samarali usul hisoblanib, uning quyidagi afzalliklari bor.

- Talabalar o'quv jarayoni markazida bo'ladi.
- Talabalar individual va o'zlari uchun tegishli bo'lgan vazifa ustida ishlaydi.
- Talabalar o'zlarida hamkorlik qilish va bir birlarining fikr mulohazalarini mustaqil qabul qila olish qobiliyatiga ega bo'ladi.
- Talabalarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirishg yetarli vaqt bo'ladi.
- Talabalarda mustaqil bilimlarni o'zlashtirishda mas'uliyat hissi paydo bo'ladi.
- Vazifaga asoslangan yondashuv orqali vazifalar berish talabalarni yanada ko'proq bilim olish uchun motivatsiya beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ellis, Rod (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford, New York: Oxford Applied Linguistics. ISBN 978-0-19-442159-1. en.wikipedia.org/wiki/Task-based_language_learning.
2. Skehan, Peter (2003). "Task-based Instruction". Language Teaching. 36: 1–14. doi:10.1017/S026144480200188X. S2CID 31449611. en.wikipedia.org/wiki/Task-based_language_learning.
3. Willis, Jane (1996). A Framework for Task-based Learning. Longman https://en.wikipedia.org/wiki/Task-based_language_learning
4. <https://www.teacheracademy.eu/blog/task-based-learning/>